

ABU YA'QUB YUSUF SAKKOKIYNING "MIFTOHU-L-ULUM"
ASARIDA XABAR JUMLASI VA UNGA OID HOLATLAR TAFSILOTI

Ismoilov Bobur Xudoyarovich

O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

ismoilov_bobur@Internet.ru

Annotatsiya. Yusuf Sakkokiy harqaysi jumlaning ikkiga xabariy va inshoiyga bo'ladi. Xabar jumlasini qabul qiluvchiga xabar berishning faida-i xabar, lazim-i faida-i xabar, Istirxom – rahmni keltirish, Izhoru-d - do'f - zaiflikni ifodalash, Tavbih – koyish kabi turlari bor. Xabar jumlasining Ibtidoiy xabar – tinglovchining aytiladigan gap haqida oldindan ma'lumoti bo'lmaydi, Talabiy xabar - tinglovchi gapning rost yoki yolg'on ekanligidan ikkilanishda bo'ladi, Inkoriy xabar - tinglovchi gapni inkor qiladi. Xabariy jumlaning zohiriy (tashqi) holatiga ko'ra turlari ham bor.

Kalit so'zlar: xabar jumla, faida-i xabar, lazim-i faida-i xabar, Istirxom, Izhoru-d - do'f, Tavbih, Ibtidoiy, Talabiy, Inkoriy.

Yusuf Sakkokiy harqaysi jummalarni ikkiga bo'lib, ularni xabariy jumla va inshoiy jumla deb nomlaydi. Xabariy jumla – aytilgan gapni tasdiqlash yoki inkor etish imkoni bo'lgan jumla. Ya'ni biror gapni sen rost aytayabsan yoki yolg'on atayabsan deyish mumkin bo'lgan jumla. Masalan, Xolid keldi. Bunaqa jummalarni o'zbek tilida darak gap deyish mumkin.

Inshoiy jumla - aytilgan gapni tasdiqlash yoki inkor etish imkoni bo'lmagan jumla. Ya'ni biror gapni sen rost aytayabsan yoki yolg'on atayabsan deyish mumkin bo'lmagan jumla. Masalan, darsingni o'qi, Xolid keldimi? bu bog' burchalar go'zal! kabi. Inshoiy jumla o'zbek tilidagi so'roq, buyruq, his – hayajon gaplarga to'ri keladi.

Xabar jumlasini qabul qiluvchiga xabar berishning ikkita asosiy yo'li mavjud:

1) Eshituvchiga xabarni bildirish - faida-i xabar (xabarning foidasi) deb ataladi. Masalan, ilgari Zaydning olim ekanligini bilmagan kishiga “زيد عالم “Zayd olimdir” deganimizdek.

2) Eshituvchi xabar jumlasidan soʻzlovchining ham masalani bilishini bilib oladi. Bunga lazim-i faida-i xabar deyiladi. Masalan, imtihondan oʻtgan odamga “أَنْتَ نَجَحْتَ فِي الْإِمْتِحَانِ” - Sen imtihondan oʻtding degani kabi. Bunda ham xabar beradi ham oʻzi ham bilishini bildiradi (buni menam bilaman deganday). Xabar berishning bulardan boshqa maqsadlari ham bor. Ular:

Istirxom (raxmni keltirish) - انا فقير الى الله – men Allohga muhtojman. Bunda maqsad xabar berish yoki bilganini bildirishmas hammasini Alloh biladi maqsad rahmni keltirish.

Izhoru-d - doʻf (zaiflikni ifodalash) – Zakariyo alayhi- s - salomning gapi – قال ربِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي و اشتعل الرأسِي شيبا – Parvardigorim, darhaqiqat, mening suyaklarim moʻrtlashdi, keksalikdan boshim – sochim oqardi.¹ deb, qariganligini va zaiflashganini ifoda etdi. Aslida xabar berish emas, Alloh uni biladi maqsad zaifligini bildirish.

Tavbih (koyish) – Uxlayotgan kishiga الشمس طلعت “Quyosh chiqdi” degan kabi. Uxlovchi quyosh chikkanini biladi maqsad unga quyosh chiqqanini xabarini berishmas tur quyosh chiqib ketdi deb koyish.

Biluvchini johilnig oʻrniga tushirish – masalan, Roʻzani farzligini biladigan lekin amal qilmaydigan kishiga “الصَّوْمُ فَرَضٌ”-“roʻza farz” degan kabi.

Xabar jumlaning quyidagi turlari.

Ibtidoiy xabar Soʻzlovchi xabar gapni tuzar ekan, tinglovchining ahvolini hisobga olib, gapni qabul qiluvchining yehtiyojiga koʻra tuzishi kerak. Shunga koʻra, agar tinglovchi unga aytiladigan gaplar haqida oldindan maʼlumotga yega boʻlmasa, bunday tinglovchi uchun tuziladigan gap hech qanday takidsiz boʻlishi

¹ Shayx Alouddin Mansur. Qurʼoni Azim muxtasar tafsiri. – T.: “Sharq”, 2019, - B.434

kerak. Chunki bu holatda suhbatdoshga kerak bo‘lgan narsa shundan iboratdir. فِي زَيْدٍ نَجَحَ الإِمْتِحَان - Zayd imtihondan o‘tdi. Bunaqa tinglovchi xoli-z –zahn deyiladi unga kelib birdan Allohga qasam, Zayd imtihondan o‘tibdi! deyishlik fasohatsiz nojoiz so‘zlash bo‘ladi.

Talabiy xabar - Tinglovchi gapning rost yoki yolg‘on ekanligidan ikkilanishda bo‘lsa, tinglovchini ikkilanishdan qutqarish niyatida jumladagi hukmni kuchaytirish uchun “Lam” – haqiqatda, “Inna” – albatta, “vallohi, billahi, tallohi” – Allohga qasam kabi ta’kid yuklamalarini qo‘yish to‘g‘ri bo‘ladi. Masalan, إِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ - Albatta, Zayd ilmidir gaplaridagi kabi.

Inkoriy xabar - Tinglovchi gapni inkor qilsa, unga gapni ta’kidlash shart bo‘ladi, tinglovchining inkor yetish darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, so‘zlovchi jumladagi hukmni shunchalik ta’kidlashi kerak. Masalan, haqiqatni inkor qiladigan odamga: “Men aniq haqman”, yoki haq yekaningizni ortiqcha inkor qilotgan kishiga : “Shak-shubhasiz men haqman” yoki “ Bu masala xususida nihoyatda haqman” deyishingizdek. Iso alayhissalomning elchialaridan hikoya qilgan holda Alloh taolo aytadiki, birinchi marta inkor qilganda, "إنا اليكم مرسلون" “Darhaqiqat, biz sizlarga (yuborilgan) elchilarmiz”². Bu yerda ikkita ta’kid bor inna va ikkinchisi jumla ismiyya chunki ismiy jumla davomlilikka dalolat qiladi va ikkinchi marta, “sizlar bizga o‘xshagan bashardan boshqa narsa emassiz, Rohman hech narsa nozil qilgani yo‘q, sizlar faqat yolg‘on so‘zlamog‘dasiz, xolos”, deb yolg‘onchiga chiqarishda haddidan oshishdi, keyin elchilar "إنا اليكم لمرسلون" -“Shak –shubhasiz, sizlarga (yuborilgan) elchilardirmiz”, dedi.³ Bu yerda yana bitta takid lomutakid qo‘shildi va ta’kid yanaham kuchaytirildi.

Xabariy jumlaning zohiriy (tashqi) holatiga ko‘ra turlari.

Hukm haqida ikkilanmagan kishining ikkilangan kishining mavqeyiga qo‘yilishi. Eshituvchi tashqi tomondan ikkilanganga o‘xshaydi va holat unga

² Shayx Alouddin Mansur. Qur‘oni Azim muxtasar tafsiri. – T.: “Sharq”, 2019, - B.637

³ Shayx Alouddin Mansur. O‘sha manba - B.637

nisbatan ta'kid qilinishni talab qiladi. Bunday uslubda gapni tinglovchiga "Inna – albatta" bilan boshlatadilar. Masalan, *Zulm qilganlar haqida menga xitob qilma! Albatta, ular g'arq qilinguvchilardir*” (mu'minun-27). Bunday holatda tuziladigan jumla takidsiz bo'lishi kerak. Ammo shunga qaramay, ikkinchi jumla ta'kid bilan keldi. Muso al-s ga g'arq bo'lish haqida xabar bo'lsa ham yana shafolat so'radi. ikkilangan kabi ko'rsatadi.

Hukmni inkor qilmaganni inkor qilgan mavqeyiga qo'yilishi. Hukmni inkor etmaganni inkor etuvchi alomatlarini ko'rsalar, uni inkor qiluvchi mavqeiga qo'yish mumkin. Tili inkor qilmaydi lekin holati inkor qiluvchiga o'xshaydi. Quyidagi baytda shunday uslub mavjud: “Shaqiq nayzasini yelkasiga qo'yib keldi. Lekin esda tutginki Ey Shaqiq! Shubhasiz, nazyzalar dushmanlaringda ham bor” ya'ni Odatda Shaqiq amakilarida nayza borligini inkor etmaydi. Biroq uning dushmanga qarshi hech qanday tayyorgarlik ko'rmay, ishonch va mardonavor bo'lib, nayzasini yelkasiga qo'yib kelishi, dushmanga qarshi tayormasligini ko'rsatdi.

Hukmni inkor etuvchining inkor qilmaydigan o'rniga qo'yilishi. Inkor qiluvchiga qarshi aytiladigan gapni, mavjud dalillarning ko'pligini o'ylab ko'rganda, inkorchi o'z inkoridan voz kechadi, deb o'ylab, inkorchini inkor etmaydigan kishi joyiga qo'yishi mumkin. Masalan, Quyidagi oyat ana shunday uslubga misol bo'la oladi: *“Qur`onda shak-shubha yo`qdir”*. (Baqara: 2) Ha, Qur`oni karimga nisbatan shubhada bo'lgan johillarga qarshi tuzilgan jumlar mana shunday uslub bilan ya'ni ta'kidsiz tuzilgan. Bunda Qur`oni Karimning haqligini isbotlovchi dalillar shuqadar ko'pligidan, uni inkor qiluvchining gapi umuman qadsiz va e'tiborsizligini ifoda etadi. Ta'kidga hojat bo'lmaydi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ابو يعقوب سوسف السكاكى. مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. 1987. ص. 621.
 2. ابو يعقوب سوسف السكاكى. مخطوطة مفتاح العلوم. مكتبة جامعة اسطنبول. ص. 188.
 3. حفني ناصف-محمد دياب-سلطان محمد-مصطفى تميم. دروس البلاغة. شمس البراعة. مكتبة البشرية. كراستي باكستان. 2009هـ. 11430م.
 4. تلخيص المفتاح. محمد بن عبد الرحمان القزويني. 2010. ص. 152.
 5. شرح مفتاح العلوم. سعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني. 5628 رقم. ص 179¹.
 6. شرح تلخيص مفتاح. الشريف الجرجاني. 6061 رقم. ص 160.
 7. ابو الفيض المقلب بمرتضى البيدى . تاج العروس من ج, <http://www.shamela/ws>.
 8. ابو الحسن علي بن حمد الشؤيف جرجاني. مطبع دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان. ص 97.
- المصباح شرح المفتاح
11. Shayx Ahmad Taroziy. Fununu –I- balog’a. T.: Xazina, 1996.-B.212
 12. Shayx Alouddin Mansur. Qur’oni Azim muxtasar tafsiri. – T.: “Sharq”, 2019, - B.992

